

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPILADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

Otro copie y pegue
de mis Artículos y de
otros Autores.

PRIMERA EDICIÓN
NOVIEMBRE 2024

361 páginas”

Contiene apartes de los anteriores

1. Identificación Pelmatoscópica - 2001
2. Evolución de la Identificación Criminal - 2014
3. Identificación Poroscópica – III Nivel - 2023

NIVEL

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

WILBER JESÚS TORRES SORIA

17

COLABORADORES Y REVISORES

SAMUEL DELGADO

Experto y Autor Microdactiloscopia

Me incluye como
Colaborador,
No como AUTOR

pero no participe como
Revisor

Copia y pega sin leer

Equivoca la numeración dedos

NIVEL

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

DACTILOSCOPIA I, II y III NIVEL

204

14. **Vuelta.** Cresta larga que gira sobre sí misma en el campo del dactilograma, formando una cabeza redondeada parecida a la horquilla, de la cual se diferencia por estar fuera del núcl

ÁREA DEL PAPILOGRAMA O DACTILOGRAMA

Tener presente los siguientes aspectos:

1) El dedo humano desde está dividido de las siguientes form

Pulgar:

1. Falange distal
2. Falange proximal

Demás dedos:

1. Falange distal
2. Falange medial
3. Falange proximal

- 2) Solo para efectos de "CLASIFICACIÓN" se toman las figu que hay en el dactilograma de la yema de los dedos o falar "distal"
- 3) Sin embargo, para la acotación o ubicación de las minucias o puntos característicos, se toma todos los campos del dedo donde se observe que haya crestas papilares, ya que éstas

Y su ineficiente clasificación

Equivoca la numeración dedos

YouTube

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - EXPONENTE

ÁREA DEL DACTILOGRAMA

Dedo "Pulgar"

1. Falange distal
2. Falange proximal

Demás dedos

1. Falange distal
2. Falange medial
3. Falange proximal

-Esta se coloca al lado de la fórmula primaria como "EXPONENTE"

1_{1,2} **2**_{1,2,3} **4**_{1,2,3} **5**_{1,2,3} / **6**_{1,2} **7**_{1,2,3} **8**_{1,2,3} **9**_{1,2,3} **10**_{1,2,3}

Ref. p. 313 Dactiloscopia, 1976

16:29 / 1:51:34

Clasificación poroscópica 2 parte.

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

“Agrega los fundamentos y principios científicos de la poroscopía... Bio unicidad, Indefinidad y Festonicidad. pág. 108.

Los maestros Locard y Ashbaugh afirman que los poros poseen los mismos principios de los crestas papilares, además se contradice y los incluye. en la pág., 249 y 289

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA⁴⁶

1. **BIO UNICIDAD.** Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles. Su originalidad nos da la certeza de la irreproducibilidad de sus micro características intrínsecas identificables.
2. **INDEFINIDOS.** Por su bio-origen, los poros no se desarrollan en formas rectilíneas, con curvas o círculos definidos, tampoco se ubican o se separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.
3. **FESTONICIDAD.** Los poros por su bio-origen, son de bordes festonados, cuya diversiformidad son indefinidas e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras perfectas.

⁴⁵ Niveles reconocidos por los peritos en dactiloscopia a nivel mundial y conforme los diversos congresos Científicos que se desarrollan al respecto.

⁴⁶ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS DE LA POROSCOPIA²¹⁵**1. BIO UNICIDAD.**

Los poros humanos, son de bio-origen irreproducibles.

2. INDEFINIDAD.

En su desarrollo no adoptan formas o cantidades definidas, no se ubican o separan unos de otros en equidistancias uniformes o precisas.

3. FESTONICIDAD.

Son de bordes festonados e irregulares, por ende, sus estampados no dejan figuras geométricas perfectas.

FUNDAMENTANDO SUS BASES CIENTÍFICAS

La fundamentación está basada debido en que los poros conforman las crestas papilares, es decir si no hay cresta, no hay poros e inversamente, lo que le pase a la cresta repercutirá en los poros, y por ende a los poros les alcanzan las bases y fundamentos científicos dactiloscópicos (papiloscópicos).

Por ello, los tres fundamentos científicos de la dactiloscopia (Papiloscopia) son las BASES CIENTÍFICAS de POROS, por cuanto los poros y las crestas papilares son unitarias.

PRECISANDO SUS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS

Debido a que los poros presentan sus propias peculiaridades, definitivamente poseen sus propios principios científicos, pero aquilatan las mismas bases científicas papiloscópicas.

²¹⁵ Aportes del Prof. Wilber J. Torres Soria – Perú, en base a sus análisis, observaciones, precisiones y conclusiones.

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad

YouTube co

Wilber Jesús Torres Soria

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC
200 suscriptores

2

Fundamentos
incorrectos

Festonicidad
NO EXISTE

Nos apena citar como antítesis, que los bordes de los poros no son festones, no poseen festonicidad⁹ (olanes en la apertura del poro) y, mucho menos, hay fundamentos científicos. La evidencia del microscópico electrónico de barrido confirma que los poros poseen bordes regulares e irregulares y no festones (Figura 14).

Centro Integral de Microscopía Electrónica
Provincia de Tucumán Argentina.

Topología Poroscópica 2025

Luis Herrera y Samuel Delgado

**Fundamentos
correctos**

*Bordes regulares e
irregulares*

“los POROS y las crestas no se pueden
separar, ya que forman un todo y se llama
unidad de Cresta

Luis Herrera

Pág. 44 del libro

LOS POROS POSEEN LOS MISMOS PRINCIPIOS DE LAS CRESTAS PAPILARES

LA MICROSCOPIA EN LA DACTILOSCOPIA.

El médico y padre de la histología el italiano Marcelo Malpighi en 1664, descubrió que el origen de la formación del relieve epidérmico en la piel de fricción son las papilas dérmicas. Tres siglos después el francés Edmond Alexander Locard en 1911 publicó su estudio poroscopía; método que permite identificar al ser humano por las características cualitativas y cuantitativas de los poros presentes en las crestas papilares cuando el nivel 2 es insuficiente, ya **que los poros poseen los mismos principios de las crestas papilares**; pero este método no fue ampliamente aplicado debido a ciertos inconvenientes que se presentan en el análisis, como la

Fundamentos correctos

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

WILBER JESÚS TORRES SORIA

289

BASES CIENTÍFICAS DE LA IDENTIDAD PAPILAR APLICADAS A LA POROSCOPIA

Según el científico Sir Francis Galton, los dibujos formados por las crestas papilares tienen una estructura anatómica “perenne”, disposición topográfica “inmutable” y una infinita “variedad”, que son los principios científicos básicos en que se funda la papiloscopía o identificación papilar y son:

1. Inmutabilidad (no cambia)

El dibujo papilar no se modifica nunca, es decir, biológicamente no experimenta ningún cambio en sus cualidades de forma, disposición y dirección, se mantienen siempre igual durante todo el ciclo vital, únicamente aumenta de volumen con el crecimiento, y esto no altera en nada sus características particulares.

2. Perennidad (no desaparece)

Los dibujos papilares no son susceptibles de desaparecer por sí mismos; acompañan al individuo desde el nacimiento hasta la muerte y aún más allá, como puede comprobarse en los casos de las momias.

3. Variedad (no son iguales)

La diversidad de los dibujos papilares constituye otro de los fundamentos científicos en que descansa la identificación papilar. En efecto jamás son idénticos en dos individuos; aún entre los dedos de la misma mano, o palmas o pies. Se puede encontrar semejanza en su aspecto general (tipología) pero existe un gran número de caracteres particulares que los diferencian. El principio biológico “en la naturaleza nada se repite” también se cumple en la especie humana.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

2.4. POROSCOPIA.

2.4.1. LEYES Y FUNDAMENTOS DE LOS POROS

E. LOCARD

Locard publicó sus estudios sobre la poroscopía en "Les pores et l'identification des criminals", Biológica, vol. 2, pp. 357-365, 1912. Concluyó lo siguiente:

- 1. Los poros sudoríparos tienen tres características: perpetuidad, inmutabilidad y variedad, las cuales los convierten en un medio de identificación de enorme importancia.*
- 2. La identificación por medio del cotejo de los poros confirma de manera sorprendente la evidencia de las impresiones dactilares al agregar a la determinación de los detalles de la cresta los de los poros sudoríparos visibles, cuyo número es de varios cientos y en una buena impresión puede tener miles.*
- 3. En la mayoría de los casos en que las impresiones digitales o palmares son demasiado fragmentarias para lograr una identificación fehaciente con el método dactiloscópico, el cual requiere al menos doce puntos característicos, el cotejo de los poros, siempre y cuando sean discernibles, permite la identificación." Texto del libro Quantitative friction Ridge Analysis de D. Ashbaugh Pag.99.*

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

3. De confiabilidad

La poroscopía asume las bases científicas de la dactiloscopia²²⁹ que son inmutabilidad, perennidad y variedad, y debido a sus propias peculiaridades tiene sus propios fundamentos científicos²³⁰ que son: Bio Unicidad, Indefinidad y Festonicidad. Sus resultados nos darán la respectiva confiabilidad respecto a identidad personal.

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadio y resultado de "ORIGINALIDAD" (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

5. De certeza²³¹

Cuantitativamente, la acotación de (40) p
crestas de tres minucias y cualitativ
crestoscópico, entre ambos nos dar
"IDENTIDAD POROSCÓPICA" o "IDENT

Lo descrito para la prueba diagnóstica
experimental será conforme al **CUAD**
VALORES PARA EL I, II y III NIVEL.²³²

²²⁹ Brenes Acuña Rafael, Chavarria Guzmán Jorge A. y Rescia Chinchilla, Juan A. "Huellas Digitales y Proceso Penal" (1998) - San José de Costa Rica. P. 71 al 76. Editorial Jurídica Continental. <https://n9.cl/8bcoaw>

²³⁰ Torres Soria, Wilber Jesús (2023) "Estudios Criminalísticos - Identificación Poroscópica - III Nivel" Pág. 108. Perú. <https://n9.cl/f8fruk>

²³¹ CERTEZA está referida a "IDENTIDAD PERSONAL".

²³² Aporte propio del Prof. Torres Soria, Wilber J. (2024). Perú.

Es incorrecto
con 30 a 39 poros
NO se establece
La originalidad

"La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica"

Luis Herrera

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Manifiesta que “Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, la impresión es “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial.” pág. 301, 321.
Contradice que los sellos 3D si pueden copiar poros.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

301

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadio y resultado de “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

Los sellos 3D copian poros **Y NO SON ORIGINALES.**

Las Impresiones ORIGINALES empastadas o Huellas Latentes empastadas o por Presión y el sustrato, y algunos individuos, no se le aprecian los poros.
Las impresiones ORIGINALES por no tener poros **NO SON ARTIFICIALES.**

“La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica”

Luis Herrera

“La ORIGINALIDAD es RELATIVA”

Samuel Delgado

“Negar la ORIGINALIDAD es negar el Origen biológico de las crestas de Fricción”

Samuel Delgado

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

-IMPRESIÓN ARTIFICIAL (Fragmento) que visualiza más de 40 poros Y NO ES ORIGINAL.

Elaborada con fines académicos, Esta calidad solo se obtiene por COAUTORIA del titular para elaboración directa del sello.

Figura 154

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica” parecida al Decadactilar, con Primaria y secundaria etc. Pero menciona a los POROS CERRADOS en el numeral 12 de la clasificación secundaria como numerador (a) abiertos, (b) cerrados y (o) ocluidos, cuando cerrados y ocluidos son sinónimos. pág. 317.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

317

12. CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

- a) Como numerador: Los tipos de poros.
- (a) abiertos
 - (b) cerrados
 - (o) ocluidos

Ocluido y Cerrado, son sinónimos.

Y

¿Como un poro cerrado, va a servir para clasificar si esta cerrado?.

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

Figura 37

2.4.6. Poros Positivos.

De una manera sencilla: Cuando las crestas papilares visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) y poros y surcos inter papilares visualizan el color o material del sustrato. Fig. 16.

2.4.7. Poros Negativos.

Todo lo contrario, a los Poros Positivos: crestas visualizan el color o material del sustrato, y poros y surcos visualizan el color de la matriz (tintas, reactivos, sudor, etc) Fig. 17.

Figura 39

Clasificar los poros en “abiertos, cerrados y ocluidos²⁶” es un desconocimiento total de poroscopia, los vocablos **cerrado y ocluido** no son cosas distintas, sino sinónimos y “los poros ocluidos o cerrados no son visibles”, como lo acabamos de mencionar. Con sumo respeto se realiza esta nota aclaratoria, en pro de la verdad científica.²⁷

Figura 40

Imagen Negativa con poros Negativos; sin modificación de poros.

²⁴ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024 . P.311

²⁵ Aporte de los autores, Interpretación científica.

²⁶ Dactiloscopia I, II, y III Nivel Wilber J. Torres Soria – Perú 2024. P.317.

²⁷ Aporte de los autores, Interpretación científica.

Refutación a planteamientos Carentes de rigor científico.

FALSO

“Realiza una “Clasificación Poroscópica”
Sobre la **FORMA DE LOS POROS**.

Acepta que “NO ES UNCA CARACTERÍSTICA
REPRODUCIBLE” pág. 310, 312.

Pero incluye la forma del poro “Como Denominador” de
su formula pág. 317.

Ashbaugh afirma que la forma de los poros no son un
factor de identificación, porque están alterados por el
sustrato, el medio y la presión.

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

(1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir);
(4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6)
Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados
(est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11)
Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13)
Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15)
Triangulares (tri).

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

Como denominador
La cantidad y la semejanza de los poros:

- (1) Angulares (ang).
- (2) Binarios (bin).
- (3) Circulares (cir).
- (4) Cónicas (cón).
- (5) Corazónicas (cor).
- (6) Cuadrangulares (cdg).
- (7) Diversiformes (div).
- (8) Estrellados (est).
- (9) Hexagonales (hex).
- (10) Ovalados (ova).
- (11) Pentagonales (pen).
- (12) Rectangulares (rec).
- (13) Romboidales (rom).
- (14) Trapezoidales (tra).
- (15) Triangulares (tri).

Micrographs labeled: ANGULARES (ang), BINARIOS (bin), CIRCULARES (cir), CÓNICAS (cón), CORAZÓNICAS (cor), CUADRANGULARES (cdg), DIVERSIFORMES (div), ESTRELLADOS (est), HEXAGONALES (hex), OVALADOS (ova), PENTAGONALES (pen), RECTANGULARES (rec), ROMBOIDALES (rom), TRAPEZOIDALES (tra), TRIANGULARES (tri).

AEFICC

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC 200 suscriptores

2 2 Compartir Guardar

Sin embargo, estudios más recientes²⁴⁰ sugieren que los poros redondos y ovalados son más comunes, mientras que los romboides y rectangulares son formas de poro menos comunes. Tener en cuenta que un poro de sudor es una figura de forma ovalada o redonda; sin embargo, la adherencia de la tinta en el margen del poro y la posterior deposición en la superficie es responsable de darle una apariencia triangular, romboidal, rectangular, ovalada o elíptica. En palabras simples, los poros del sudor son circulares u ovalados; sin embargo, pueden parecer triangulares, rectangulares, romboides, etc. debido a la adherencia de la tinta o el polvo de huellas dactilares en sus márgenes.

Además, la forma de los poros no es una característica reproducible²⁴¹ ya que las distorsiones causadas debido a la presión cambian la forma básica de los poros.²⁴²

FALSO

b) **Como denominador:** La semejanza de los poros.

- (1) Angulares (ang); (2) Binarios (bin); (3) Circulares (cir); (4) Cónicas (cón); (5) Corazónicas (cor); (6) Cuadrangulares (cdg); (7) Diversiformes (div); Estrellados (est); (9) Hexagonales (hex); (10) Ovalados (ova); (11) Pentagonales (pen); (12) Rectangulares (rec); (13) Romboidales (rom); (14) Trapezoidales (tra); (15) Triangulares (tri).

CLASIFICACIÓN POROSCÓPICA - SECUNDARIA

CLASIFICACIÓN SECUNDARIA

Como denominador
La cantidad y la semejanza de los poros:

- (1) Angulares (ang).
- (2) Binarios (bin).
- (3) Circulares (cir).
- (4) Cónicas (cón).
- (5) Corazónicas (cor).
- (6) Cuadrangulares (cdg).
- (7) Diversiformes (div).
- (8) Estrellados (est).
- (9) Hexagonales (hex).
- (10) Ovalados (ova).
- (11) Pentagonales (pen).
- (12) Rectangulares (rec).
- (13) Romboidales (rom).
- (14) Trapezoidales (tra).
- (15) Triangulares (tri).

Clasificación poroscópica 2 parte.

AEFICC
200 suscriptores

2 2 Compartir Guardar

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD